

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

ENTRE O PREFABRICADO E O PREEEXISTENTE: A ARQUITETURA ANTIGA DA ESCOLA INDUSTRIAL DE CUIABÁ, MT.**MAZINE, THAÍS (1)**

1. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Mato Grosso, Thaismazine@hotmail.com

TORRES, GABRIELLA (2)

2. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Mato Grosso, gabriellaregina55@gmail.com

CASTOR, RICARDO (3)

3. Professor Doutor, Universidade Federal de Mato Grosso, rscastor@ufmt.br

RESUMO

O presente artigo ocupa-se das particularidades arquitetônicas do edifício-sede da antiga Escola Industrial de Cuiabá, atual Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), projetado no início dos anos 1950, que fazem dele um marco na história de modernização da região central do país. As análises se concentram, inicialmente, sobre as características do seu projeto original, elaborado no Rio de Janeiro pelo Setor de Estudos e Projetos do Ministério da Educação, destacando-se suas inovações em relação aos padrões construtivos então vigentes no centro-oeste brasileiro. Busca-se também relacionar sua arquitetura com a de outras escolas técnicas construídas do período, como a de Maceió e a de Natal. Comparando suas soluções tipológicas e de implantação, suas estratégias de setorização e circulação, pôde-se demonstrar a versatilidade da linguagem modernista que os une, expressa na tensão derivada da adaptação de soluções tipificadas à realidade urbana e geográfica de cada local, com destaque para as condicionantes do clima, do programa e do terreno. Com o objetivo de ilustrar a dinâmica de intervenções que ameaçam a unidade arquitetônica dessas obras, adota-se o histórico de reformas do atual IFMT, como estudo de caso.

PALAVRAS-CHAVE:

Modernismo, Institutos federais, IFMT.

*MODERNISM AND THE ARCHITECTURAL PATTERN IN BRAZILIAN FEDERAL INSTITUTES.***ABSTRACT**

This article deals with the architectural particularities of the main building of the former Escola Industrial de Cuiabá, currently the Federal Institute of Mato Grosso (IFMT), designed in the early 1950s, which make it a landmark in the history of modernization in the central region of the country. The analyzes focus, initially, on the characteristics of its original project, elaborated in Rio de Janeiro by the Studies and Projects Sector of the Ministry of Education, highlighting its innovations in relation

to the constructive standards then in force in the Brazilian Midwest. It also seeks to relate its architecture with that of other technical schools built at the time, such as Maceió and Natal. Comparing their typological and implantation solutions, their sectorization and circulation strategies, it was possible to demonstrate the versatility of the modernist language that unites them, expressed in the tension derived from the adaptation of typified solutions to the urban and geographic reality of each location, with emphasis on the climate, program and terrain constraints. In order to illustrate the dynamics of interventions that threaten the architectural unity of these works, the history of reforms of the current IFMT is adopted as a case study.

KEYWORDS:

Modernism, Federal Institutes, IFMT.

INTRODUÇÃO

Analisar comparativamente projetos contemporâneos de estrutura e programas similares, construídos em regiões distintas, representa, como se sabe, uma forma segura de avaliar a versatilidade da linguagem arquitetônica que lhes é comum. A mesma base de comparação pode servir de parâmetro para descortinar, tanto as singularidades dos projetos em questão, quanto as “constantes” da sintaxe ou do vocabulário que compartilham em suas três dimensões espaciais. Se a essa análise comparativa, sabidamente reveladora de similitudes e contrastes formais, acrescentarmos a quarta dimensão temporal, a leitura assume uma perspectiva histórica capaz de enquadrar, entre outros quesitos dinâmicos, o grau de flexibilidade dos mesmos projetos às transformações sofridas, no curso do tempo, por suas respectivas realidades de origem. Pois bem, se essa mesma análise alcançar o tempo e o espaço presentes, uma nova dimensão entra em cena, acrescentando à abordagem uma quinta chave interpretativa, da maior importância no processo de reconhecimento e valoração das obras estudadas: o nível de “atualidade”, por assim dizer, das suas distintas propostas arquitetônicas. Sob esse último prisma, avalia-se até que ponto a arquitetura permanece reconhecível em seus princípios fundamentais, em que pesem as mudanças sofridas pelo programa e pelo conjunto de expectativas de seus atuais usuários, em termos práticos e psicológicos. Paradoxalmente, testemunhar o funcionamento do edifício é imprescindível para que se possa apreciar em que medida o projeto o resolve e transcende, em que medida o condiciona e se deixa por ele condicionar. (RASMUSSEN, 2015).

Avessa a regionalismos, a arquitetura moderna presta-se, didaticamente, à demonstração desses preceitos. A regularidade e a padronização de seus componentes, a racionalidade das soluções técnicas e funcionais, a ordem geométrica de suas estruturas, tendem a favorecer, por contraste, as variações que particularizam seus diferentes contextos, e vice-versa. Esta pesquisa parte da hipótese de que o edifício construído para sediar a antiga Escola Industrial de Cuiabá, projeto datado dos anos 1950 atribuído ao setor de projetos do Ministério da Educação, reúne os elementos necessários para ilustrar e lançar luzes sobre tais relações, envolvendo, de um lado, a racionalidade de uma obra modernista de grande porte caracterizada pela modulação estrutural e correlata tipificação de elementos construtivos. De outro, as singularidades urbanas, históricas e ambientais do seu terreno, nas adjacências do centro histórico de Cuiabá.

Ao comparar o projeto dessa escola, atualmente denominada Instituto Federal de Mato Grosso, com outros edifícios sedes de Institutos Federais, pretende-se trazer à tona não só os atributos compartilhados pela arquitetura desses edifícios, como também as maneiras pelas quais esses traços comuns se relacionam com terrenos distintos. Uma mesma problemática emerge das condições atuais dessas edificações, motivando sua análise histórica: a perda gradativa das

qualidades dos projetos originais, que sofreram e ainda sofrem diversos desvios e perturbações. Sendo assim, é objetivo deste texto apresentar a importância dessas características no histórico das cidades em que foram construídas e como sua depreciação pode alterar o valor histórico encontrado nas mesmas.

Primeiramente, serão consideradas as circunstâncias históricas relacionadas à formação da chamada Escola Carioca da arquitetura moderna brasileira, à construção das Escolas Industriais em meados do século passado e a trajetória da sede do atual campus de Cuiabá do Instituto Federal de Mato Grosso. Serão pontuados durante o processo, semelhanças entre sua arquitetura e a de outras Escolas Industriais da época, igualmente marcadas pelo Modernismo Carioca. Autores como Hugo Segawa (1999), Carlos Cavalcante (2005;2006) serviram de base nas conceituações e leituras acerca da Arquitetura Moderna Brasileira e, no caso do primeiro, ao processo de difusão de seus exemplares pelos estados do centro-oeste do país. Autores locais, como Nádia Kunzel (2005) foram de especial importância nas pesquisas em torno da história das escolas industriais do país e da cuiabana, em particular. Ainda que já tenha sido objeto de pesquisas acadêmicas (CASTOR, 2013), nenhum trabalho anterior debruçou-se sobre o histórico de alterações sofridas pelo conjunto da escola, após sua inauguração em fins dos anos 1950. Graças ao levantamento sistemático dessas reformas, percebeu-se que algumas delas se mostram coerentes com os princípios norteadores do projeto, enquanto outras concorreram para a descaracterização desse importante patrimônio da arquitetura moderna.

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante a Era Vargas (1930-1945) houve um conjunto de reformas políticas, econômicas e culturais no país, marcando o fim da oligarquia cafeeira e a busca por uma identidade nacional, ancorada no desenvolvimento industrial. No plano artístico, esse caminho havia sido desbravado por um conjunto de episódios sintonizados com as vanguardas europeias, como a Semana da Arte Moderna de 1922, onde a valorização da arte e da cultura nacional somou-se ao desprezo pela estética acadêmica. Iniciada nas artes plásticas e na literatura, essa busca conjugada de nacionalismo e modernidade não tardaria a se expressar na arquitetura.

A passagem de Lúcio Costa pela Direção da Escola Nacional de Belas Artes, em 1930, e o projeto para a sede do Ministério da Educação e Saúde (MES), no Rio de Janeiro, concebido uma equipe de arquitetos brasileiros assessorados por Le Corbusier, estão na origem do que se convencionou chamar de Escola Carioca, logo batizada por parte da imprensa internacional de "*brazilian style*".

A chamada Escola Carioca desenvolveu-se a partir dos anos 1930, com a produção de arquitetos inspirados pela malograda tentativa de Lucio Costa de modernizar o ensino de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, sediada no Rio de Janeiro. Partindo da arquitetura de Le Corbusier, tal como reinterpretada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os arquitetos cariocas acabaram por reinventar aquela mesma arquitetura racionalista que os havia inspirado.

A primeira escola, que pode chamar-se legitimamente de "escola" de arquitetura moderna no Brasil, foi a do Rio, com Lúcio Costa à frente, e ainda inigualado até hoje. (ANDRADE, 1943.)

A escola carioca possui, com efeito, características que a distinguem da matriz corbusiana, para além dos propalados cinco pontos que definem sua fase racionalista: pilotis, janela em fita, planta livre, terraço Jardim, fachada livre. Sem a pretensão de elencar os estilemas da arquitetura moderna carioca, cumpre destacar aqui aqueles pontos mais enfatizados pelos seus próprios expoentes: a ênfase conferida às estruturas de concreto, a expressividade plástica de inspiração barroca, leveza

e simplicidade, uso ostensivo de brises, a abertura e diálogo com a paisagem natural e o passado colonial, revestimentos nobres, como mármore e granito, recobrando a superfície do concreto.

A ESCOLA INDUSTRIAL DE CUIABÁ

O atual Instituto Federal de Mato Grosso foi criado como Escola de Aprendizes Artífices em 1909 tendo iniciado suas atividades em 1910, com um total de 80 alunos. A implantação do Estado Novo (1937) e de políticas voltadas à interiorização da economia nacional aumentou a demanda por cursos em novas áreas.

Figura 2: Escola de Aprendizes de Mato Grosso

Fonte: Kunze, 2006, p.78

As antigas instalações da Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso distribuíam-se em um conjunto de casas e galpões de uma antiga fazenda, então distribuídas por duas quadras ao norte do centro histórico de Cuiabá. O projeto de uma nova sede para a Escola foi desenvolvido em 1956 pela Seção de Estudos e Projetos do MEC, no Rio de Janeiro, para o terreno trapezoidal de aproximadamente 25.000 m², resultante da união daquelas duas quadras. As obras transcorreram entre 1956-60, tocadas pela Construtora Comércio, a primeira fundada em Cuiabá. As casas da velha sede foram todas demolidas após a conclusão do principal edifício do conjunto, identificado na planta como “corpo da escola”. Trata-se de um bloco laminar, com 215 m de comprimento e apenas 9,5 m de largura, reunindo salas de aula teórica, gabinetes dos docentes, biblioteca, recepção e administração, entre outras dependências de apoio. Esse bloco possui três pavimentos (incluído térreo) na parte mais baixa do terreno, e apenas dois (mais porão) na outra extremidade. Para o acesso aos pavimentos superiores, foram dispostas escadarias nas extremidades e um jogo central de rampas, expostas na fachada frontal por uma cortina de cobogós de concreto. A circulação horizontal fica a cargo de corredores longitudinais, bastante extensos, que se abrem para a paisagem externa, favorecendo o sombreamento e a ventilação cruzada das salas de aula. (CASTOR, 2013).

Imagem 3: Imagem aérea IFMT

Fonte: CBAI, 1952.

o projeto seguiu uma tipologia padronizada em âmbito nacional, e não observou algumas particularidades locais referentes ao terreno e ao programa. Este previa um departamento administrativo maior que acabou acoplado à face interna do bloco principal, quebrando a pureza de sua linearidade. O fato de ter sido concebido para um terreno plano, resultou alguns problemas mal resolvidos, com destaque para a iluminação deficiente da biblioteca semienterrada na parte central daquele mesmo bloco. Não se pode dizer, entretanto, que o projeto seja incompatível ou mesmo indiferente ao contexto, muito pelo contrário. O ponto de acesso principal estava assinalado por uma marquise de desenho curvo no térreo desse bloco frontal, disposto longitudinalmente junto ao lado mais baixo do terreno. Essa convidativa marquise de acesso não está no centro geométrico do bloco, mas no exato alinhamento da Rua Voluntário da Pátria, cuja continuidade foi interrompida quando da união das duas quadras que formaram o terreno da Escola. Essa rua ficou limitada ao trecho compreendido entre o córrego da Prainha e o Cemitério da Piedade, situado defronte ao terreno da Escola. O corpo do edifício atuaria como uma grande barreira física diante dessa histórica via, se ela não atravessasse simbolicamente todo o terreno, da entrada principal ao portão dos fundos. Internamente, esse eixo de acesso divide o terreno em dois níveis, um dedicado ao esporte, outro às oficinas.

Uma rede de marquises ortogonais conectava o bloco principal aos pavilhões das oficinas. O projeto original, de 1957, previa quatro pavilhões perpendiculares ao bloco frontal: Mecânica Automotiva, Artes Industriais, Marcenaria e Tipografia. Idênticos na largura, esses pavilhões têm comprimentos diferentes para acompanhar a inclinação da face posterior do lote. Uma planta datada do início dos anos 1960 incluía novos elementos, alguns acrescentados durante a execução do projeto anterior, como uma referida ala administrativa atrelada ao bloco principal, outros propostos pelos projetistas do MEC, como teatro, piscina e quadra coberta. Contrariando esse projeto, o teatro de 300 lugares foi posicionado no canto mais baixo do terreno, com entrada independente enfatizada pela esquina (figura 185). O acesso do público externo foi facilitado, ainda, por um portão secundário na parte mais alta do terreno, que une o setor esportivo à rua de maior movimento do entorno.

A monotonia do extenso bloco principal foi quebrada por uma dupla inversão no posicionamento dos corredores: Os do térreo e do primeiro pavimento foram voltados dentro do lote, onde corre um estreito pátio ajardinado. A primeira metade do corredor do último pavimento, distante do pátio, mas com vista privilegiada para o centro histórico, volta-se coerentemente para o lado oposto. A outra metade vira-se para as atrações do setor esportivo do complexo: piscina, pista e campo de futebol.

A relação pacífica do prédio da Escola Industrial com o centro antigo de Cuiabá fica patente em fotos dos anos 1960, quando os primeiros edifícios de vários pavimentos despontavam em torno da Praça da República.

Figura 4: Planta esquemática do IFMT.

Fonte: Mapa Base de Cuiabá com edição autoral.

Figura 5: Imagem aérea IFMT

Fonte: Acervo IFMT

O edifício possui uma linearidade acentuada devido a relação de seu comprimento. Na imagem é possível observar também o posicionamento assimétrico da entrada. Esse recebe a cobertura de uma marquise. A malha de pilares auxilia na definição dos ambientes, mas a planta se mostra livre.

Figura 6: Planta Baixa IFMT

Fonte: Lais Ribeiro, Gabrielle Manzoli e Josiane Pereira

É possível observar uma constante linearidade na edificação, a sequência de pilares e vãos reforçam ainda mais essa característica. São evidentes as semelhanças com os blocos principais dos atuais Institutos Federais de Alagoas (IFAL) e de Rio Grande do Norte (IFRN), que apresentam uma linearidade bastante acentuada. Além disso, esses mesmos edifícios possuem fachadas muito semelhantes à antiga Escola Industrial de Cuiabá, com um ritmo de pilares que se destacam pelas sombras geradas no corredor, efeito que se estende por toda a face frontal do bloco didático.

Figura 7: Construção do novo edifício da EIC

Fonte: BARROS, Pedro José

Figura 8: Fachada IFRN

Fonte: Catálogo IBGE

Os corredores desse bloco foram posicionados estrategicamente na fachada nordeste a fim de melhor proteger as salas de aulas e oficinas da insolação, visto que esse lado sofre com a maior incidência do sol em boa parte do ano.

Figura 9: Planta baixa atual

Fonte: ACERVO IFMT

Figura 10: Conjunto de prédios das oficinas IFMT

Fonte: ACERVO IFMT

Os prédios de disciplinas específicas, onde ocorriam as aulas práticas, foram afastados dos blocos de sala de aula, bem como da área administrativa, com intuito de separar e definir os usos e amenizar possíveis ruídos vindos dos laboratórios. Nos espaços internos, a ortogonalidade reinante é quebrada pela composição geométrica e o cromatismo enviesado das peças cerâmicas do piso. (MANZOLI; RIBEIRO; PEREIRA, 2019)

Figura 11: Vista do corredor IFMT-piso original

Fonte: Acervo Ricardo Castor

Comparando-se os blocos principais dos Institutos Federais de Alagoas, de Mato Grosso e do Rio Grande do Norte, pode-se notar algumas outras congruências, como as marquises que destacam os acessos principais dos edifícios. O acesso do IFAL é marcado por uma única grande marquise e um elemento vazado, assim como ocorre no IFMT, se localizando, no entanto, no canto da fachada principal do edifício, junto ao acesso do campus.

Figura 12: Fachada Frontal IFMT- Marquise e cobogós

Fonte: Foto autoral

Figura 13: Fachada Frontal IFAL- Marquise e cobogós

Fonte: Google Earth

Um elemento que se mostra presente na arquitetura desses três institutos federais são as aberturas localizadas na parte superior das paredes voltadas para os corredores, que permitem que haja circulação de ar pelo edifício. Essa preocupação com a qualidade ambiental dos espaços é comum nos projetos filiados à Escola Carioca.

Figura 14: Janelas das salas de aula IFMT

Fonte: Acervo Ricardo Castor

Figura 15: Janelas salas de aula IFAL

Fonte: Foursquare

Todavia, a partir de 2020 foram realizadas “reformas de adequação” nas salas para favorecer o uso de ares-condicionados, levando ao fechamento das referidas aberturas, descaracterizando os corredores e comprometendo a iluminação e ventilação natural das salas.

Figura 16: Corredores IFMT

Fonte: Foto autoral

Figura 17: Corredor IFMT

Fonte: Autorial

A influência carioca pode ser encontrada, também, na íntima ligação dos espaços externos com os corredores longitudinais. Esses pátios não só abrigam jardins como também bancos e mesas, tornando essas áreas um lugar de estar. No IFMT é possível perceber que os bancos que se encontram entre os pilares do bloco principal fazem com que esse edifício seja um agente ativo na integração do indivíduo com o pátio.

Figura 18: Pátio IFMT

Fonte: Foursquare

Imagem 19:Pátio IFRN

Fonte: Gomes, 2017.

Em 2020 houve a reforma do pátio de um dos blocos do IFMT para adequação à quantidade crescente de alunos, quando uma torre de salas de aula foi erguida onde antes estendia-se um pátio coberto. Como bem observou a arquiteta Yanne Souza (2022), funcionária do Instituto, a reforma alterou a característica original da edificação e eliminou uma importante área de convívio dos alunos. De acordo com Souza (2022), houve diversas reformas entre 2020 e 2021 em resposta ao crescimento do número de estudantes, que hoje passam de três mil. As reformas incluíram a remodelação do anfiteatro, que há anos vinha sendo utilizado apenas como depósito. Uma perícia constatou uma irregularidade na estrutura da sua cobertura original, que teve de ser totalmente removida pela instituição.

Imagem 20: Construção do novo bloco de salas no pátio coberto

Fonte: Yanne Souza

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das análises realizadas, pôde-se constatar que a arquitetura das Escolas Industriais erguidas em diferentes capitais brasileiras, em meados do século 20 seguem uma arquitetura de origem carioca caracterizada pela tipificação e pela busca de uma identidade institucional unificada, traços partilhados pelas três escolas acima reportadas. Esse caráter padronizado e a serialidade em larga escala dos elementos estruturais ganha significado especial em uma corrente que entrou para a história da arquitetura moderna mundial como um manifesto em favor da liberdade plástica e da expressividade quase gestual de suas formas escultóricas, comumente taxadas de neobarrocas. Tem-se aí um aspecto pouco divulgado, ao menos internacionalmente, acerca da arquitetura

moderna carioca, em geral, e do arquiteto Oscar Niemeyer em particular, por mais inerente que ele seja aos seus preceitos da Escola, como bem demonstram os projetos desse último para o campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos e o Instituto Central de Ciências da UnB. Não foi possível identificar os autores do projeto das Escolas Industriais em apreço, pois as legendas das pranchas originais não discriminamos nomes dos arquitetos envolvidos. Os vínculos com a arquitetura coetânea de Oscar Niemeyer são flagrantes, como as análises acima lograram demonstrar.

No que tange à relação com o sítio, as análises empreendidas tendem a contrariar a tendência, recorrente na historiografia da arquitetura moderna brasileira, de lhe atribuir duas posturas extremas e antagônicas: ou a relação com as condicionantes urbanas e geográficas será de total negação ou de orgânica intimidade, de ruptura ou de verdadeira simbiose. Viu-se que a relação entre o padrão ortogonal de implantação dos extensos blocos laminares, comum aos três projetos estudados, e as preexistências dos seus respectivos terrenos não se caracteriza pela negação, tampouco pela conformidade, e o projeto para a Escola Industrial de Cuiabá é particularmente eloquente nesse sentido. Considerando que dois quarteirões tiveram de ser unidos para acomodar o projeto e que os contornos do vasto terreno resultante dessa fusão condicionaram o projeto arquitetônico, pode-se concluir que a relação entre ambos foi dialética. Em que pese a demolição das instalações anteriores da escola, o projeto da sede moderna promove um novo ordenamento ao tecido urbano adjacente, sem, contudo, deixar de respeitar os eixos estruturais que presidiram sua expansão a partir do centro histórico. A relação com a topografia segue o mesmo princípio dialético. O projeto original não se conforma ao caimento natural do terreno, mas sua linguagem é flexível o bastante para alterações durante a obra pudessem incorporá-la sem comprometer sua coerência interna.

Por fim, resta constatar que essa abertura às contingências do lugar decorre, em boa medida, de uma das facetas estéticas da sua corrente arquitetônica de origem, a dita Escola Carioca. Quase sempre associada aos acentos de expressividade plástica, o propalado componente neo-barroco do modernismo carioca pede uma leitura mais abrangente, que inclua seu dinamismo plástico sem limitar-se a ele, que considere as “formas livres” que a consagraram como parte de um princípio maior. A julgar pela obra de Wollflin (2000), tal princípio define-se pela composição aberta, própria da arte barroca, remetendo, por sua vez, aos conceitos de infinitude, abertura e indeterminação. Ora, o que se vê na arquitetura das modernas Escolas Industriais foram composições dominadas por blocos didáticos longilíneos, megaestruturas tão extensas quanto uniformidade, conectadas a uma variedade dos blocos secundários de formato ou disposição contrastante. Compreende-se que a maior parte dos acréscimos e reformas sofridas por esses edifícios, desde a fase de construção, tenham sido satisfatoriamente incorporadas ao viés barroco das obras abertas, que para Umberto Eco, vai da imprecisão dos limites a um sentido de incompletude, passando pela possibilidade de incorporar rearranjos ou expansões imprevistas.

Ocorre que as obras abertas têm suas regras e, infelizmente, parte significativa das reformas vieram a comprometer a integridade arquitetônica dos edifícios estudados, sobretudo as mais recentes. Algumas alterações geraram problemas técnicos, como a falta de iluminação na biblioteca provocado pelo conflito com a topografia do terreno. Outras comprometeram a da conformação laminar dos blocos didáticos e oficinas, a exemplo do bloco administrativo da Escola cuiabana, à revelia do projeto inicial.. Se as interferências realizadas durante a obra não chegaram a comprometer o partido arquitetônico original, permanecendo legível em sua coerência modernista, o mesmo não se pode dizer das reformas recentes que a obscureceram radicalmente, ao preço da integridade arquitetônica da histórica edificação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRO, Pedro José de. **O Curso Técnico Em Estradas: Das Origens à Implementação na Escola Técnica Federal de Mato Grosso**. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

BERNARDO, G. et al. **Escola De Aprendizizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT) Atual Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Coronel Octayde Jorge da Silva**. Artigo avaliativo - Curso de Arquitetura e Urbanismo, UFMT, Cuiabá, 2019.

CASTOR, Ricardo Silveira. **Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos**. 2013. 456 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, História e Fundamentos da Arquitetura Moderna, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

CAVALCANTI, Lauro. **Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira Contemporânea**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

_. **Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006

ECO, Umberto. **Obra aberta**. 15. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

GURGEL, Ana Paula. **Escola Modernista Carioca-Entre racionalismo e a cultura brasileira**. Disponível em https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/470795/mod_resource/content/0/AULA%209%20-%20INTRO%20Escola%20modernista%20carioca_rev%2020181.pdf < Março 2021.>

SOUZA, Yanne. **Reformas IFMT [entrevista concedida a] Thaís Reis Mazine**. Junho. 2022

KUNZE, Nádia Cuiabano. **A Escola de Aprendizizes Artífices de Mato Grosso (1909- 1941)**. 2005. 217 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação, Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto de Educação, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2005.

RASMUSSEN, Steen E. **Arquitetura vivenciada**. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

WÖLFFLIN, Henrich. **Conceitos Fundamentais da História da Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.